
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 908

DOI 10.5281/zenodo.10890939

Котлецов В.В., Филатова Н.Н.

Котлецов Владимир Викторович, старший преподаватель, Гуманитарный институт ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», Россия, 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87. E-mail: kotletsov1993@yandex.ru.

Филатова Ника Николаевна, Гуманитарный институт ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», Россия, 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87. E-mail: irik-if@mail.ru.

Историческая топонимика малого населённого пункта (на примере села Новобусино Кольчугинского района Владимирской области)

Аннотация. Данная статья представляет собой историко-топонимическое исследование истории села Новобусино Кольчугинского района Владимирской области. Авторы, используя картографический материал, краеведческую и историко-филологическую литературу, решают ряд исследовательских задач: определяют время образования села, административно-территориальное устройство, рассматривают историю происхождения его названия, названия улиц, водных и водно-технических объектов (рек, ручьёв, колодцев). Немало важным для проводимого исследования явились и устные рассказы жителей села, записанные краеведами в конце XX века, что позволило проследить преемственность исторической памяти в использовании народных названий в настоящее время. Обозначив необходимые историко-теоретические выводы, данное исследование раскрывает возможность изучения исторической топонимики и других малых населённых пунктов Владимирского края, что значительно расширит научный и образовательный потенциал населения Владимирской области.

Ключевые слова: историческая топонимика, топооснова, топоформант, Владимирская область, село Новобусино, финно-угры, меря.

Kotletsov V.V., Filatova N.N.

Kotletsov Vladimir Viktorovich, postgraduate student, senior lecturer of the Department of History, Archeology and Local History of the Humanitarian Institute of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Vladimir State University named Alexandr and Nikolay Stoletovs", Russia, 600000, Vladimir, st. Gorky, 87, E-mail: kotletsov1993@yandex.ru.

Filatova Nika Nikolaevna, Humanitarian Institute of the Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletov, Russia, 600000, Vladimir, st. Gorky, 87, E-mail: irik-if@mail.ru.

Historical toponymy of a small settlement (using the example of the village of Novobusino, Kolchuginsky district, Vladimir region)

Abstract. This article is a historical and toponymic study of the history of the village of Novobusino, Kolchuginsky district, Vladimir region. The authors, using cartographic material, local history and historical-philological literature, solve a number of research problems: determine the time of formation of the village, administrative-territorial structure, consider the history of the origin of its name, names of streets, water and water-technical objects (rivers, streams, wells). Of no small importance for the ongoing research were the oral stories of village residents recorded by local historians at the end of the 20th century, which made it possible to trace the continuity of historical memory in the use of folk names at the present time. Having outlined the necessary historical and theoretical conclusions, this study reveals the possibility of studying the historical toponymy of other small settlements in the Vladimir region, which will significantly expand the scientific and educational potential of the population of the Vladimir region.

Key words: historical toponymy, toponymy, topoformant, Vladimir region, village of Novobusino, Finno-Ugric peoples, Merya.

В начале XXI века развитие исторической топонимики выходит на новый уровень: появляются статьи и целые монографии историков, лингвистов, краеведов, историко-географические атласы, раскрывающие различные аспекты истории названий населенных пунктов, водных и природных объектов. Однако на карте всё ещё достаточное количество белых пятен и вопросов в названии того или иного села или деревни. На древней Владимирской земле располагается много малых населённых пунктов, история названий которых не менее интересна, чем история самих сёл. Конечно, близость Владимирского края к столичному региону обуславливает степень участия представителей княжеской (а затем и царской) власти в одаривании землями и пустошами бояр, церковных деятелей и их потомков.

Одним из населенных пунктов Владимирского края, чья топонимика стала предметом данного исследования, стало село Новобусино Кольчугинского района. В административно-территориальном де-

лении село входит в Есиплевское сельское поселение, расположено в 9 км на восток от центра поселения села Есиплево и в 18 км на восток от города Кольчугино. Село возникло на рубеже XVII – XVIII вв., в результате переселения семей крестьян из окрестных сел и деревень по воле помещика Ивана Александровича Неболсина (Небольсина). В 1755 г. было начато строительство холодной церкви, завершившееся в 1787 г. Церковь освещена в честь Смоленской иконы Божьей Матери с приделами в честь Святителя и Чудотворца Николая и во имя святителя Димитрия, митрополита Ростовского. В 1794 г. была пристроена тёплая церковь под колокольной с одним приделом в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи [3; с.9].

После смерти И.А. Неболсина село по духовному завещанию переходит Марии Владимировне Огарёвой, а от неё в 1856 году – штаб – ротмистру Михаилу Ильичу Огарёву. В 1860-е гг. Огарёвы покинули Владимирскую губернию, продав имение в с. Новобусино лесопро-

мышленнику Красковскому, владевшему помещьем до 1917 г. и открывшему в 1889 г. для крестьянских детей церковно – приходскую школу. В советское время в 1918 г. Новобусинская волость была в составе Юрьев-Польского уезда. В 1925 г. в составе Калининской волости был образован Бусинский сельсовет Юрьев-Польского уезда, а с 1929 г. Новобусино в составе Юрьев-Польского района вошло в Александровский округ. А затем начались частые территориальные изменения. В 1942 г. Новобусинский сельсовет был отнесён в Кольчугинский район в составе Александровского округа. А в 1963 г. Новобусинский сельсовет «вернулся» в Юрьев-Польский район. Но уже в марте 1964 г. этот сельсовет вошёл в состав Ставровского района, а 12 января 1965 г. сельсовет вернули во вновь образованный Кольчугинский район. В районе с. Новобусино и существовало как центральная усадьба колхоза «Свободный труд» и Новобусинского сельсовета до новых преобразований 1992 г. [3; с. 12]. Село Новобусино с 2005 года — в составе Есиплевского сельского поселения. На 2021 г. постоянно в селе проживает 248 человек.

По сведениям «Списков населенных мест Владимирская губерния» за 1859 г. данный населенный пункт – село, т. е. «селение с церковью» [13]. До революции в селе проживало исключительно русскоговорящее население.

В современных документах название села пишется Новобусино ([нѡвАбуси́нь]). Коренные жители села произносят название одинаково - [нѡвАбуси́нь]. В «Списках населенных мест Владимирской губернии» в 1859 г. село значится как Новое, с пояснением «Бусино новое» [13]. На различных картах Юрьевского уезда село обозначено исключительно как Новое. Впервые название Новобусино обнаружено на карте Владимирской губернии за 1921 г. при этом название писалось Ново-Бусино [6]. Однако на карте 1926 г. оно вновь указано как Новое [7]. Лишь к 1946 г.

остается только вариант Ново-Бусино. Нужно сказать, что сами жители к концу XIX века осознавали название только как Ново – Бусино. Доказательством этому служит записанный в 50-е годы XX века учителем Н.И. Антоновым, интересовавшимся краеведением, рассказ жителя села А.М. Кузнецова, 86 лет, о том, как в селе возникла школа. В рассказе упоминается только название Ново-Бусино.

К началу XXI века историческое написание Ново-Бусино заменено на написание в соответствии с современными правилами орфографии. Теперь название пишется Новобусино. Местные жители село называют исключительно Новобусино, но жители окрестных сел (в частности Ратислово) до сих пор иногда называют село Новым.

Итак, следует определить, что Новобусино – второе название села. Исконное название Новое более точно отражало его появление. Нельзя сказать, что название исключительно правомерное, но впервые оно стало использоваться уже в XVIII веке, когда помещик И.А. Неболсин не стал восстанавливать сгоревшую деревянную церковь в другом своем имении, селе Бусино, а вместо этого построил её в своём Новом селе, как бы «перенеся» церковь туда. Но все-таки понимать название Новобусино как «новое село Бусино» не стоит, так как жители Нового села были собраны из разных окрестных деревень.

Если первый корень сложного названия Новобусино вполне понятен, что же означает вторая часть названия? В книге кольчугинского краеведа В.И. Реброва «Наши корни» название Бусино трактуется так: «Но откуда такое название Бусино – Бусинка? Одна из старинных легенд гласила так: увидели первые поселенцы, как в хрустальных мелких бусинках целебных капель обильного и горючего ручья радугой переливалось солнце, и оценили его красоту. Но еще красивее и наряднее становился этот необыкновенный ключ морозной снежной зимой. Не потому ли осталось название бусинки – Бусино у первых поселенцев этой местности» [11, с.112]?

Однако, таких обильных и говорливых ручьев и родников в окрестностях много. Имеется даже местное название для такого типа ключей – гремячка (более современный вариант гремичиха). Практически у каждой местной деревни есть своя гремячка. Что же тогда за название – Бусино – и что оно обозначает? Попробуем проанализировать данное название, используя непосредственно топонимическую методологию. Для этого важно определить два термина: «топооснова» и «топоформант». Топооснова, или основа топонима – это смысловой компонент географического названия. Топооснов в чистом виде не существует, т.к. они дополняются до целых слов посредством вспомогательных элементов, которые называются формантами, или топоформантами, то есть служебными элементами, которые участвуют в построении топонимов [14, с.27].

Чтобы проанализировать название «Бусино», разделим его на топооснову и топоформант. Топооснова – [бус], топоформант – [ин]. Топооснова представляет собой непонятное слово [бус]. При этом топоформант [ин] указывает именно на отыменное (т. е. антропонимическое) происхождение названия. Надо понимать, что [бус] является антропонимом. Среди русских христианских имен нет имени, начинающегося на [бус], однако в издании «Русские имена, прозвища, фамилии (материалы к именослову)» находим такое мужское имя: Бус – туман; ребенок, родившийся при тумане, в сырую туманную погоду [12]. А в «Ономастиконе» С.Б. Веселовского встречаем имя «Буса Иван, 1547 г., Двина» [1, с.131].

Таким образом, можно сказать, что название Бусино возникло от имени первопоселенца и владельца, которого звали Бус или Буса. Название помогает определить время возникновения изначального населенного пункта – XVI век. Это период, когда была широко распространена модель названия «чей населенный пункт», а в основу названия ложилось славянское имя – прозвище, которое ис-

пользовалось в бытовой сфере, в то время как христианское имя имелось, но использовалось в основном в религиозных целях.

А теперь заглянем внутрь села. Для этого используем такой термин топонимики, как годонимы – названия улиц (из греч. «hodos» – путь, дорога, улица, русло).

Официальные названия улицы села получили только на рубеже XX – XXI веков. Система названий очень проста – с Первой по Девятую улицы. Название пишется в форме числительного, цифры не используются. Причины возникновения таких названий улиц очень просты: администрация Новобусинского поселения не предоставила в районную администрацию заранее запрошенных вариантов названий улиц, поэтому назвали их путем нумерации. Изначально были улицы с Первой по Шестую, но лет 10 назад в селе началось активное строительство дачных домов на вновь выделенных территориях, поэтому пришлось в план села добавить еще три улицы.

В конце XX века в речи местных жителей активно использовалось несколько неофициальных названий улиц и частей села: Вшивый посёлок, Нагорный Карабах (Гора), Малашиха. Исторически село делится на две ярко выраженные части: историческая, которая формировалась с XVIII века, и новая, застройка которой происходила в 70-80-е годы XX века. Обе части по отношению друг к другу называются «То село» (Пришел с Того села. Был на Том селе.)

Сейчас местными жителями не используется самое старое название части современной Второй улицы Малашиха. Дело в том, что название сформировалось в связи с редкой застройкой этой части улицы, сохранявшейся до конца 70-х годов XX века. В настоящее время улица не только плотно застроена, но увеличилась ее протяженность. Название постепенно утратилось, и сейчас только старожилы села знают, но уже не используют в речи данный годоним.

Реже употребляется и годоним Вшивый поселок. Такие топонимы широко были распространены в различных населенных пунктах окрестностей. Возникновение их обусловлено заселением новой улицы, выстроенной в 70-е годы XX века, переселенцами из других регионов. Местные колхозники, чьи предки испокон веку жили в окрестностях села Новобусино, неохотно принимали новых жителей, чье благосостояние и гигиенические условия проживания было гораздо ниже исконных жителей. Все эти факторы и меткий народный язык и породили этот годоним.

Можно заметить, что годоним Нагорный Карабах тоже активно вытесняется из речи более мотивированным и нейтральным названием Гора. Оба названия сформировались на основе отображения в речи особенностей рельефа местности. Исторически село было расположено в один ряд на пологом склоне так, что перед домами простиралась обширная низина, а огороды за домами поднимались в гору. В 1970-80-е гг. появилась необходимость в строительстве новых жилых домов. Свободное пространство в низине оказалось застроено, но этого оказалось недостаточно. Тогда было решено построить новую улицу выше огородов. Завершение ее строительства и заселение пришлось на конец 1980-х – начало 1990-х гг., что совпало с периодом первых волнений в Нагорном Карабахе. Таким образом, этот годоним сформировался что называется «на злобу дня». Между тем за более чем тридцать лет события, произошедшие в Нагорном Карабахе, оказались практически забыты, т. е. мотивация названия стала не ясна подавляющему большинству пользователей названия. В связи с этим оно практически вытеснено более нейтральным названием Гора. Оно и привязано к рельефу местности, и не требует дополнительной информации для понимания его смысла, поэтому в последнее десятилетие годоним Нагорный Карабах можно услышать очень редко и только в разговорах старожилов села.

В районе села Новобусино протекают реки Цименка (по направлению от деревни Петрушино к селу Спасское), Башкирдовка (от Новобусино к деревне Башкирдово) и Чёрная (протекает в 2-3 км на северо – запад от села в направлении деревни Дворяткино).

В «Списках населенных мест Владимирской губернии» за 1859 год мы находим запись «Петрушино, деревня, при речке Сыненге» [13]. В окрестностях других рек и крупных ручьёв нет. Значит современное немотивированное название Цименка (Циминка пишут на современных картах) всего 165 лет назад называлась Сыненга. Что же может означать это утерянное ныне название? Понятно по звучанию, что название носит финноугорский характер, так как в нем не просматривается никакого славянского корня. Территорию современной Владимирской области, а именно Кольчугинского, Юрьев – Польского, Суздальского района в дославянский период населяло финноугорское племя меря. Проникновение славян на территории, занимаемые мерянами, по мнению историка В.О. Ключевского, носило не завоевательный и насильственный характер, а напротив, было мирным и взаимовыгодным [9, с. 409]. В XI веке произошло разделение меря на три группы: первая, приняв крещение, осталась на насиженных местах; вторая – в поисках лучшей доли ушла в районы южной Волги (по правому берегу), а третья – отправилась на территории северной Волги (по левому берегу), что позволило сохранить большую часть мерянского языка, став основой современного марийского языка. Обратившись к русско-мерянскому словарю, мы смогли найти несколько мерянских слов, позволяющих трактовать значение названия Сыненга.

Следует начать с того, что в мерянском языке буквосочетаний «сы» в слове не обнаружено, т. е. нужно понимать, что точного трактования данного гидронима дать невозможно в связи со славянским искажением мерянского слова [10; с. 18].

Далее следует отметить, что среди прочих слов со значением «река» А. Малышев отмечает и слово «ега». Это позволяет нам выделить топоформант «ненга» или «га», означающий «река» [10; с. 96].

Следующим этапом подбора слов для толкования значения гидронима Сыненга стал подбор начальных звуков. Ими могли стать звуки [з/с/ш/ц]. Однако звуки [з] и [ц] пришлось сразу исключить ввиду их отсутствия в мерянском языке. Кроме того, следовало учитывать, что гласный после первого согласного мог быть любым гласным звуком.

Первым подходящим словом стало мерянское слово «шун» – глина. Берега этой реки действительно довольно глинистые, часто осыпаются, не всегда зарастают из-за этого травой. Но местные жители никогда не брали там глину для хозяйственных нужд, так как в породе слишком много песка, т. е. берега местными жителями не осознавались глинистыми [10; с. 87].

Второе подобранное слово «сеньга» – жнивье. Река протекает среди полей, минуя практически все перелески. Поля, судя по размерам и состоянию почвы, достаточно старые. Вполне возможно, что именно слово «сеньга» вкуче с топоформантом «енга» образовало гидроним «Сыненга» [10; с. 71].

И третьим вариантом толкования значения гидронима Сыненга может быть слово «сиёнъ» со значением «это». Выражение СИ ЁНЬ ЕГА дословно означает «это есть река» [10; с. 83]. Позволим предположить, что это толкование является наиболее вероятным, так как и во Владимирской области, и в данной местности, в частности, имеется как еще дославянская (река Гусь Гусь – Хрустального района), так и современная русская (ручей Река в районе деревни Ногосеково Кольчугинского района) традиция называть реки просто по типу гидронима.

Вторая по протяженности река округа Башкирдовка (Башкирдова пишут на современных картах). Название обуслов-

лено близостью деревни Башкирдово. Наименование рек по названию населенного пункта, через который они протекают довольно распространено в округе (река Олисавка – село Олисавино, ручей Бухарка – д. Бухарино, ручей Вошенка – д. Вошня).

Между тем можно сказать, что такое название довольно молодое. Данное утверждение базируется на следующих аргументах:

1) В «Списках населенных мест. Владимирская губерния» 1859 населенный пункт Башкирдово, давший название данной реке, значится как «Башкирдово, деревня, при колодцах».

2) На картах до начала XX века этой реки нет тоже. Скорее всего, водоем был слишком мал.

3) Часть нынешней Башкирдовки в районе д. Кривцово до ее слияния с речкой Черной в «Списках населенных мест. Владимирская губерния» 1859 г. именуется как река Николаевка.

4) И только к концу XX века, когда в Новобусино раскопали новые пруды, пополнявшиеся из множественных ключей, водосброс заметно увеличил водный ресурс реки, что позволило осознать водоем как реку и дать ему название.

Третья река – Чёрная – протекает на некотором удалении от села Новобусино. Свое начало она берет в урочище Глупиха и течет на северо-запад до деревни Дворяткино, затем поворачивает на восток и протекает по территории Юрьев – Польского района до впадения в реку Колокшу в 2-3 км от д. Симизино. Названия рек типа Чёрная, Красная весьма распространены. Чёрная река действительно кажется чёрной, но не потому, что в ней вода черного цвета, а потому что река протекает по подзолистым лесным почвам, которые при намокании кажутся почти черными. Черное дно реки даёт ей такое название.

Внутри села имеется система прудов, связанных между собой протоками. Это Верхний пруд, Нижний пруд, Лягушатник. Верхний и Нижний пруды получили

свои названия в связи с положением относительно друг друга: вода Верхнего пруда стекает в Нижний. Наиболее старый пруд Верхний. Вырыт он еще в XIX веке по приказу местного барина. Долгое время пруд имел название Барский. Затем в период коллективизации севернее пруда были построены скотные дворы. Пруд стали использовать для того, чтобы поить скот. Воды стало не хватать, поэтому в 60-е гг. вырыли Нижний пруд. Затем скотные дворы перенесли за село, а пруды использовались для ловли рыбы и купания. Лягушатник же – маленький водоем, добавленный в систему для сброса лишней воды из Нижнего пруда. Водоем мелкий, весной хорошо прогревается, поэтому в нем активно размножаются лягушки.

Кроме этой системы прудов есть еще четыре пруда: Школьный, Барский, Рожнов и Карулин. Два из них – Рожнов и Карулин – названы самым распространенным на селе способом – по фамилии проживающих рядом. Барский пруд находится у местного дома культуры, который построен на месте бывшей барской усадьбы, на территории Барского парка. Школьный пруд возник во время строительства школы недалеко от неё.

В селе до сих пор имеется четыре колодца. Большинство из них получили свои названия в соответствии с тем, возле чьего дома находятся. Это Антонов колодец ([Антонъф]), Коклев колодец ([кАклэф]), Дорофев колодец ([дърАфэф]). Коклев колодец раньше назывался Хруновым. Первоначальная владелица колодца переехала, затем колодец был засыпан и вновь восстановлен В.И. Коклеевым в 1990-е гг.

Барский колодец находится на берегу Нижнего пруда. Изначально использовался для нужд расположенных неподалеку церкви и церковно – приходской школы.

Затем школу перенесли, церковь была заброшена, но вдоль прудов была вы

строена улица (ныне Четвертая улица), и колодец использовался жителями этой улицы.

В настоящее время уже не существуют, но ещё упоминаются в речи местных жителей названия Школьный и Польной колодцы. Школьным колодцем называли колодец, располагавшийся вблизи старого (ныне не существующего) здания школы. Он был вырыт в конце 1930-х гг., когда школа была перенесена в новое здание. Колодец просуществовал до конца 1980-х гг.

Наиболее старое название колодцев – Польной колодец ([пАлноф]). Название без изменений существует не менее ста лет. Располагался за селом недалеко от скотных дворов, использовался для охлаждения молока. Особо ценился местными хозяйками как место полоскания белья. Название получил потому, что находился в поле, в стороне от деревенской улицы.

В округе много болотистых мест, но настоящих болот нет. Только одно болотистое место имеет название. Оно называется Мокруша ([мокрушь]). Находится между Малашихой и Поповой горой вдоль оврага.

К сожалению, к текущему моменту утеряны почти все исторические топонимы села Новобусино. Это связано и с тем, что сначала в 1990-е гг., а затем в настоящее время идёт активный приток новых жителей в село. Количество местных пожилых людей в селе как основных пользователей местных названий неуклонно сокращается, а значит и распространять их некому. Даже те названия, которые слышат новые жители, практически не используются ввиду потери понимания смысла названия. Также, немало важно отметить, что большое влияние на образование новых имен собственных оказывает литературная разновидность современного русского языка, что ведет к вытеснению местных диалектных черт.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Веселовский С.Б. Ономастикон / С.Б. Веселовский: Древнерус. имена, прозвища и фамилии. М.: Наука, 1974. 384 с.
2. Вып. 3: Суздальский и Юрьевский уезды / сост. В. Березин, В. Добронравов. 1896 г. с. 27-29.
3. Дубровина, Н. А. Жили-были Бусино да Новобусино / Н. А. Дубровина; межпоселенческая центральная библиотека. Кольчугино, 2023. 21 с.
4. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. (Владимир: Владимирская областная научная библиотека, 2021). Вып. 3: Суздальский и Юрьевский уезды / сост. В. Березин., В. Добролюбов — 1896 г. (Репродуцирован в 2022 году). 544 с.
5. Карта Владимирского наместничества из атласа Горного Училища 1792 г. URL: http://www.etomesto.ru/map-vladimir_1792/ (дата обращения: 10.03.2024 г.)
6. Карта Владимирской губернии 1921 г. URL: http://www.etomesto.ru/map-vladimir_1921/ (дата обращения: 10.03.2024 г.)
7. Карта Владимирской губернии в границах на 01 ноября 1926 г. URL: http://www.etomesto.ru/map-vladimir_1921/ (дата обращения: 10.03.2024 г.)
8. Карта Юрьев-Польского уезда Владимирской губернии 1808 г. URL: http://www.etomesto.ru/map-vladimir_1921/ (дата обращения: 10.03.2024 г.)
9. Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. / В.О. Ключевский; под ред. В.Л. Янина. М.: Мысль, т. 1: Курс русской истории, ч. 1 / авт. послесл. и коммент.: В.А. Александров, В.Г. Зимина. 1987. 431 с.
10. Малышев (Мерянин) А.М. Меряно-русский и русско-мерянский словарь. Популярное издание. М.: Меря пресс, 2013. 110 с.
11. Ребров В.И., Наши корни: очерки по истории Кольчугинского края / В.И. Ребров. Кольчугино: Кольчугполиграфсервис, 1992. 286 с.
12. Русские имена, прозвища, фамилии. Материалы к именослову: в 4-х частях. Часть 1. Русские имена славянского происхождения / Автор-составитель Н.И. Решетников. М., 2020. с. 145.
13. Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. СПб.: изд. Центр. стат. ком. Мин. внутр. дел, 1861-1885. [Вып. 6]: Владимирская губерния: ... по сведениям 1859 года / обраб. ст. ред. М. Раевским. 1863.
14. Суперанская А.В. Что такое топонимика? / А.В. Суперанская; отв. ред. Г.В. Степанов; Акад. наук СССР. М.: Наука, 1985. 175 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Veselovskij S.B. Onomastikon / S.B. Veselovskij: Drevnerus. imena, prozvizhha i familii. M.: Nauka, 1974. 384 s.
2. Vyp. 3: Suzdal'skij i Jur'evskij uezdy / sost. V. Berezin, V. Dobronravov. 1896 g. s. 27-29.
3. Dubrovina, N. A. Zhili-byli Busino da Novobusino / N. A. Dubrovina; mezhpосelen-cheskaja central'naja biblioteka. Kol'chugino, 2023. 21 s.
4. Istoriko-statisticheskoe opisanie cerkvej i prihodov Vladimirskoj epar-hii. (Vladimir: Vladimirskaja oblastnaja nauchnaja biblioteka, 2021). Vyp. 3: Suzdal'skij i Jur'evskij uezdy / sost. V. Berezin., V. Dobroljubov — 1896 g. (Reproducirovan v 2022 godu). 544 s.
5. Karta Vladimirskogo namestnichestva iz atlasa Gornogo Uchilishha 1792 g. URL: http://www.etomesto.ru/map-vladimir_1792/ (data obrashhenija: 10.03.2024 g.)
6. Karta Vladimirskoj gubernii 1921 g. URL: http://www.etomesto.ru/map-vladimir_1921/ (data obrashhenija: 10.03.2024 g.)
7. Karta Vladimirskoj gubernii v granicah na 01 nojabrja 1926 g. URL: http://www.etomesto.ru/map-vladimir_1921/ (data obrashhenija: 10.03.2024 g.)
8. Karta Jur'ev-Pol'skogo uezda Vladimirskoj gubernii 1808 g. URL: http://www.etomesto.ru/map-vladimir_1921/ (data obrashhenija: 10.03.2024 g.)

-
9. Ključevskij V.O. Sočinenija: v 9 t. / V.O. Ključevskij; pod red. V.L. Janina. M.: Mysl', t. 1: Kurs ruskoj istorii, ch. 1 / avt. poslesl. i komment.: V.A. Aleksandrov, V.G. Zimi-na. 1987. 431 s.
 10. Malyshev (Merjanin) A.M. Merjano-ruskij i rusko-merjanskij slovar'. Populjarnoe izdanie. M.: Merja press, 2013. 110 s.
 11. Rebrov V.I., Nashi korni: očerki po istorii Kol'chuginskogo kraja / V.I. Rebrov. Kol'chugino: Kol'chugopoligrafservis, 1992. 286 s.
 12. Russkie imena, prozvišha, familii. Materialy k imenoslovu: v 4-h chastjah. Chast' 1. Russkie imena slavjanskogo proishozhdenija / Avtor-sostavitel' N.I. Reshetnikov. M., 2020. s. 145.
 13. Spiski naselennyh mest Rossijskoj imperii, sostavlennye i izdavaemye Central'nym statističeskim komitetom Ministerstva vnutrennih del. SPb.: izd. Centr. stat. kom. Min. vnutr. del, 1861-1885. [Vyp. 6]: Vladimirskaja gubernija: ... po svedenijam 1859 goda / obrab. st. red. M. Raevskim. 1863.
 14. Superanskaja A.V. Čto takoe toponimika? / A.V. Superanskaja; otv. red. G.V. Stepanov; Akad. nauk SSSR. M.: Nauka, 1985. 175 s.
-